

OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS ÓTIMOS DO ALGORITMO SVM (SUPPORT VECTOR MACHINE) NA PREDIÇÃO DE ALZHEIMER, COM BASE DE DADOS DE SINAIS DE ELETROMIOGRAFIA (EMG) DA UC IRVINE

Luiza Mariel Leal Caetano de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-8915-0850

Daniel Stefany Duarte Caetano
Faculdade de Computação
Universidade Federal de Uberlândia
Monte Carmelo, Brazil
ORCID: 0000-0002-4713-1783

Resumo - O objetivo deste artigo é encontrar os parâmetros ótimos da Rede Neural Máquina de Vetores de Suporte para uma classificação eficiente dos indivíduos em saudáveis ou com Doença de Alzheimer. Dessa forma, espera-se que o trabalho auxilie na predição da doença, minimizando os efeitos desta na vida daqueles acometidos por essa patologia, bem como das pessoas ao seu redor. Para isso, foi utilizado o conjunto de dados de sinais de eletromiografia baseado em atividades de caligrafia DARWIN (Diagnosis Alzheimer With Handwriting) para realizar o treinamento da rede. Foram feitas variações dos hiperparâmetros C e $Kernel$ da rede, e analisados a acurácia acumulada, a acurácia média e o desvio padrão. Com os valores obtidos, foram realizadas as análises dos resultados preliminares. As melhores combinações foram: $C=0.1$ para o $Kernel$ Linear, onde a acurácia acumulada foi de 81.13%, e $C=1.6$ para o $Kernel$ Função de base radial, onde a acurácia acumulada foi de 84.91%. Por fim, foram feitas considerações para o futuro.

Palavras-Chave - Eletromiografia, Hiperparâmetros, Máquina de Vetores de Suporte, Predição da Doença de Alzheimer, Redes Neurais.

OPTIMIZATION OF OPTIMAL PARAMETERS OF THE SVM (SUPPORT VECTOR MACHINE) ALGORITHM IN THE PREDICTION OF ALZHEIMER'S, WITH THE DATABASE OF ELECTROMYOGRAPHY (EMG) SIGNALS FROM UC IRVINE

Abstract - The objective of this paper is to find the optimal parameters of the Support Vector Machine Neural Network for an efficient classification of individuals into healthy or Alzheimer's Disease categories. Thus, this work aims to assist in predicting the disease, minimizing its effects on the lives of those affected by this pathology, as well as on those around them. To achieve this, the DARWIN (Diagnosis Alzheimer With Handwriting) dataset, based on electromyography signals from handwriting activities,

was used to train the network. Variations of the network's hyperparameters C and $Kernel$ were made, and the cumulative accuracy, mean accuracy, and standard deviation were analyzed. Based on the obtained values, preliminary results were analyzed. The best combinations were: $C = 0.1$ for the Linear $Kernel$, where the cumulative accuracy was 81.13%, and $C = 1.6$ for the Radial Basis Function $Kernel$, where the cumulative accuracy was 84.91%. Finally, considerations for the future were made.

Keywords - Electromyography, Hyperparameters, Support Vector Machine, Alzheimer's Disease Prediction, Neural Networks.

NOMENCLATURA

DA Doença de Alzheimer.

DN Doença Neurodegenerativa.

EMG Eletromiografia.

IA Inteligência Artificial.

AM Aprendizado de Máquina.

SVM Support Vector Machine.

RBF Função de base radial.

DP Doença de Parkinson.

LVQ Learning vector quantization.

RF Random Forest.

KNN K -nearest neighbors.

LDA Análise Discriminante Linear.

AA Acurácia Acumulada.

AM Acurácia Média.

I. INTRODUÇÃO

A doença de Alzheimer (DA), é uma doença neurodegenerativa (DN) descrita pelo neuropatologista alemão Alois Alzheimer em 1907, onde descreveu-se essa enfermidade como uma degeneração progressiva e irreversível dos neurônios. Essa patologia é caracterizada pela perda da memória, devido a sua natureza neurodegenerativa e acomete principalmente pessoas com idade avançada. Porém as causas dessa comorbidade vão além do envelhecimento, podendo ser agravadas ou causadas por fatores genéticos, fatores externos, problemas de saúde, tabagismo, consumo elevado de álcool, e entre outras causas[3].

Atualmente, o número de indivíduos que possuem algum tipo de demência vem aumentando significativamente. A Organização Mundial da Saúde declarou que mais de 55 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência, sendo a mais comum a DA[3]. Além disso, de acordo com o pesquisador Ron Brookmeyer, da Universidade Johns Hopkins, a DA é a "epidemia global que se aproxima"[2]. Sendo assim, diante do cenário atual e das previsões para o futuro, cabe aos profissionais de saúde e também aos estudiosos das demais áreas do conhecimento buscarem formas de auxiliar aqueles que já sofrem de DA. Isso é feito por meio de tratamentos que reduzam os danos e permitam que os indivíduos tenham acesso a uma boa qualidade de vida, tanto aqueles que possuem a patologia, quanto aqueles ao seu redor. Além disso, deve-se salientar a impotência das abordagens clínicas tradicionais na predição da DA, nos últimos anos a ascensão de novas tecnologias como a Inteligência Artificial (IA) vem revolucionando o meio medicinal e auxiliando no tratamento das DN's, já que os métodos tradicionais vem se mostrando não tão eficientes.

A IA é a subárea da Ciência da Computação responsável por pesquisar e propor a elaboração de dispositivos computacionais capazes de simular aspectos do intelecto humano, ao modo da capacidade de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas[1]. A IA possui um ramo chamado Aprendizado de Máquina (AM), essa técnica é direcionada a dados e se da basicamente pela construção de programas que melhorem seu desempenho por meio de exemplos[7]. O AM, pode ser dividido em 3 tipos: Supervisionado, Não Supervisionado e por Reforço.

O AM Supervisionado é o mais utilizado, esse tipo define-se pelo método de ensinar e apresentar ao algoritmo o que ele necessita para operar como desejado. Isto é, deve-se informar as classes dos dados e os atributos dos mesmos, para que o algoritmo, após treinado, consiga determinar a classificação dos dados não rotulados. Diferentemente do AM Supervisionado, no Não Supervisionado não há a apresentação de exemplos rotulados ao algoritmo. Neste tipo, o algoritmo analisa os dados e tenta agrupá-los com base em algum padrão, esse agrupamento é chamado de clusterização. Já o último tipo, entre os mais utilizados, é o Aprendizado por Reforço, neste modelo o algoritmo funciona na base da tentativa e erro, a partir disso ele recebe uma recompensa ou punição pela ação, de acordo com esse retorno o modelo tenta executar de forma a maximizar a recompensa[11].

É inegável que o Aprendizado de Máquina é uma ferramenta de solução de problemas poderosa, porém para um bom e eficiente funcionamento é necessário que seja respeitado alguns requisitos, dentre eles a escolha correta do algoritmo, uma base de dados apropriada para a aplicação, e também, a definição e otimização dos parâmetros da rede. Atualmente, há uma imensidão de exemplares na literatura acadêmica que tratam de IA Supervisionada e suas aplicações, porém é visto uma falta de exploração dos parâmetros das redes nesses materiais. Sendo assim, o objetivo deste artigo é estudar os parâmetros do algoritmo que será usado na predição de Alzheimer, de forma a obter o melhor conjunto de parâmetros, a fim de tentar otimizar a eficiência da rede na classificação de indivíduos que possuem ou não DA.

Será utilizado neste estudo para o diagnóstico de DA o algoritmo Máquinas de Vetores de Suporte do Inglês *Support Vector Machine* (SVM), modelo desenvolvido em 1995 pelo matemático Vladimir Vapnik. Detalhes estruturais do algoritmo serão detalhados na Seção 3 deste artigo, onde são apresentados suas definições, conceitos relacionados, e também os parâmetros da rede. O algoritmo será aplicado a base de dados de sinais de Eletromiografia (EMG) disponibilizados pela Universidade de Califórnia (UC) em Irvine¹.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

A. Sistema para auxiliar a detecção da Doença de Parkinson interpretando sinais de tremor de repouso parkinsoniano utilizando aprendizado de máquinas

Neste trabalho, os autores Jônntas Lennon e Flávio Costa desenvolveram um software totalmente operacional, que auxilia o diagnóstico da Doença de Parkinson (DP). O *software* consegue com o uso do AM, avaliar os tremores patológicos e identificar se é o indivíduo possui DP ou não. Os dados são obtidos através de sEMG[6].

A DP, assim como a DA, é uma doença neurodegenerativa que não possui cura. O diagnóstico da doença é clínico e ocorre através da identificação de alguns sintomas principais, como bradicinesia, tremores corporais em repouso e a rigidez corporal. O trabalho em questão, tem como objetivo auxiliar na detecção da doença, fornecendo um método de diagnóstico mais rápido, não invasivo e eficaz. O uso de sEMG é o ideal para alcançar esse objetivo, portanto o uso de AM se torna necessário para poder processar os dados obtidos, que são muito complexos e, alcançar uma classificação com a interpretação dos dados.

Como foi dito, a coleta de dados foi responsável por dispositivos sEMG, ela foi autorizada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Saúde da Unb. O processo de recolhimento contou com grupos compostos por 14 pessoas no grupo de controle e 14 pessoas no grupo de indivíduos com DP, ambos os grupos com três amostras por pessoa. Com a utilização de 4 canais (CH) os dados foram armazenados no formato (*edf*). Após recolhido os dados, eles passaram por etapas de processamento, e através do método de Transformada Rápida de Fourier foram definidas as features utilizadas pelo

¹<https://archive.ics.uci.edu/dataset/732/darwin>

algoritmo.

Visando maior acurácia, foram realizados testes nos quatro canais alterando o estado dos dados, com o objetivo de obter uma precisão satisfatória. O canal CH1 apresentou os melhores resultados de precisão. A partir da escolha do melhor canal foi analisado a acurácia levando em conta três algoritmos, SVM, *Random Forest* e K-vizinhos mais próximos (KNN), foi escolhido o uso da transformada rápida de Fourier com o análise de componentes principais e o algoritmo *Random Forest*, pois o mesmo obteve desempenho superior comparado aos demais. O artigo não se aprofundou na questão da influência dos parâmetros no desempenho das redes estudadas, e sim foi observada a influência do uso de técnicas de seleção de características, *k-folds* entre outras técnicas.

O *software* desenvolvido pode ser acessado no repositório disponível no trabalho dos autores², a aplicação conta com uma interface que permite o cadastro de novos pacientes onde informa-se dados do sujeito e o arquivo de sEMG. Feito isso, o programa avalia a condição do paciente. A precisão atingida dos resultados é aproximadamente 79%, para um baixo nível de amostras. Sendo assim, os autores conseguiram cumprir seus objetivos e criaram uma aplicação funcional que utilize AM para diagnosticar com eficácia e rapidez, a DP.

B. Diagnosing Alzheimer's disease from on-line handwriting: A novel dataset and performance benchmarking

O objetivo deste artigo foi apresentar uma ferramenta eficaz para o diagnóstico precoce da DA, retardando os danos de um diagnóstico tardio[5]. Além disso, a apresentação do conjunto DARWIN foi de extrema importância neste estudo, pois são poucos os trabalhos que apresentam base de dados derivadas de atividades de caligrafia, específicas para casos de DN's, e que possuem um grande conjunto de amostras. Portanto, esse estudo se torna uma alternativa inovadora e eficaz para o diagnóstico precoce de DA.

Em relação a coleta de dados, participaram 174 pessoas, sendo 89 pacientes com DA e 85 pessoas saudáveis. Os indivíduos realizaram um protocolo de 25 tarefas. Com a intenção de validar o protocolo utilizado na coleta de dados e analisar a precisão da classificação, os autores selecionaram inúmeros modelos muito utilizados na literatura para realizar os experimentos. Os algoritmos usados foram: Árvore de decisão, *Random Forest* (RF), KNN, Regressão Logística, Análise Discriminante Linear (LDA), SVM, *Naive Bayes*, Perceptron e Quantização de Vetores de Aprendizagem (LVQ). Para a realização dos testes, para cada modelo os dados foram separados em conjunto de treinamento e teste 20 vezes. Antes disso, foi feita a validação cruzada para selecionar os melhores hiperparâmetros e assim realizar os experimentos. A rede SVM teve os parâmetros *C* e *Kernel* variados, *C* variou de 0.5 a 1.5 com salto de 0.1, já o *Kernel* variou entre Linear e RBF e o parâmetro *gamma* ficou fixo em 0.5. Essas configurações permitiram encontrar diversas combinações que apresentaram alto desempenho, como acurácia média de 79%, sensibilidade 77.5% e especificidade de 80.59%.

O objetivo deste artigo foi apresentar o conjunto de dados

DARWIN baseado em atividades de caligrafia, e a partir dele, com o auxílio de AM, fornecer uma ferramenta eficaz e inovadora para a predição da DA. Como mencionado, foi avaliado o desempenho de nove modelos de classificação diferentes e a partir deles foi feita uma análise estatística, com isso concluiu-se que existe um conjunto de modelos que o desempenho é superior, tanto na análise geral quanto para as tarefas individuais. A alta precisão alcançada como resultado em grande parte das configurações mostra que a base de dados apresenta características que permitem discriminar pacientes com DA e pessoas saudáveis. Portanto, é evidente que os autores com esses resultados alcançaram seus objetivos, porém eles informam que ainda há espaço para melhorias e que serão desenvolvidas futuramente.

C. Machine Learning techniques applied in surface EMG detection-a systematic review

Neste trabalho[9], os autores exploram as técnicas de AM para o pré-processamento e análise de dados extraídos de sinais elétricos. Os dados foram obtidos a partir da eletromiografia de superfície. Essa técnica é não invasiva e de fácil reprodução, por isso, estudos que combinam o uso de AM e análise de sEMG vem sendo muito utilizados nos últimos anos.

Os autores utilizaram um método de busca sistemática chamado PRISMA para fazer a seleção de artigos que envolvam a detecção de sinais emg utilizando AM. Durante a seleção, os autores utilizaram as seguintes palavras-chaves para o direcionamento das buscas, "*Surface EMG*", "*Machine Learning*", e "*electromyography (EMG)*". Ao longo do artigo, a rigorosa revisão e seus procedimentos foram evidenciados, no fim, apenas 31 artigos se encaixaram nos requisitos de elegibilidade e foram selecionados para discussão. Posteriormente, eles foram resumidos focando nas suas técnicas de extração, pré-processamento e de aprendizado de máquina.

Além da cuidadosa revisão de literatura, neste artigo os autores detalharam as seguintes técnicas de AM: SVM, RF, Rede Neural Artificial, KNN e *Naive Bayes*. Eles discutiram o desempenho do uso das técnicas acima para a detecção de sinais EMG de superfície com base na revisão sistemática feita. O algoritmo SVM apresentou uma alta precisão e eficácia, apresentando resultados superiores em relação as demais técnicas.

Por fim, após feita as análises dos algoritmos, os autores discutiram as direções futuras do uso de AM na esfera biomédica. O futuro é promissor, pois atualmente já existem estudos precisos e eficientes, e como a computação está em constante avanço a tendência é que ocorra um grande progresso no campo da pesquisa acerca deste tema.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Como foi mencionado na Seção I, uma das maiores problemáticas na questão de diagnóstico da DA é a identificação tardia da doença. Sendo assim, com o propósito de evitar e minimizar esse problema, os profissionais vem expandindo as formas de prever a doença nos indivíduos. Portanto, neste ar-

²<https://github.com/flaviocostap/mlModels>

tigo, como já foi dito, o foco é a predição de Alzheimer utilizando o algoritmo SVM e o estudo dos parâmetros do mesmo.

A. Base de dados

Foi utilizado a base de dados DARWIN (Diagnosis Alzheimer With handwriting)³, conjunto criado a partir de experimentações que usam a caligrafia como seu principal artifício.

A escolha da caligrafia como tarefa principal do experimento vem da possibilidade de detecção de anomalias, nas capacidades motoras e cognitivas, durante a execução dos movimentos da escrita. A detecção ocorre por meio do uso de tecnologias de AM e pode evidenciar os primeiros sinais de uma DN no indivíduo. Além disso, a escolha deste método é beneficiada pelo uso de materiais de baixo custo como tablets gráficos, que são amplamente utilizadas em tarefas de caligrafia[5]. Sendo assim, esses fatores permitem que o experimento seja eficaz, acessível e facilmente replicável.

O processo para a obtenção dos dados contou com 174 participantes, sendo 89 indivíduos com DA e 85 indivíduos saudáveis. As tarefas realizadas pelos participantes foram baseadas em descobertas da neurociência e estudos acerca do desempenho cerebral na execução de tarefas motoras, especificamente a escrita. O experimento foi composto por 25 tarefas divididas nas seguintes categorias: tarefas de memória, tarefas de ditado, tarefas de cópia e tarefas gráficas.

B. Extração de características

Como já foi dito, o experimento fez uso de tablets gráficos (Bamboo da Wacom), sobre eles foram colocados folhas A4 que permitiam que os sujeitos escrevessem nela fazendo o uso de canetas a tinta. O acessório coletou as coordenadas(x,y) dos movimentos da ponta da caneta, tanto no papel quanto no ar e também a pressão exercida da caneta sobre o papel. Esses dados brutos são processados e deles são extraídas as características que compõem a base de dados.

A cada tarefa foram extraídas 18 características, sendo elas: *Total Time, Air Time, Paper Time, Mean Speed on-paper, Mean Speed in-air, Mean Acceleration on-paper, Mean Acceleration in-air, Mean Jerk on-paper, Mean Jerk in-air, Pressure Mean, Pressure Var, Generalization of the Mean Relative Tremor (GMRT) on-paper, GMRT in-air, Mean GMRT, Pendowns Number, Max X Extension, Max Y Extension, Dispersion Index*[5].

Essas 18 características extraídas de cada uma das 25 tarefas formam o conjunto de recursos. Portanto, o arquivo DARWIN possui 174 registros, onde cada um deles possuem 452 colunas na qual a primeira identifica o registro nomeado de "ID" e as próximas 450 colunas são para o armazenamento das 18 características por tarefa e a última coluna indica a classe, sendo P para indicar indivíduo com DA e H para indicar indivíduo saudável.

C. A rede SVM

A Máquina de Vetores de Suporte foi desenvolvida por Vapnik durante os estudos da Teoria de Aprendizado

Estatístico[10]. As SVMs são utilizadas para classificação, regressão e detecção de outliers e se tornaram um dos principais modelos de AM. O modelo em problemas de classificação, como o deste artigo, opera tentando dividir as classes por linhas retas, ou seja, uma divisão de classes linearmente separáveis. Porém, essa divisão de classes não se restringe apenas para a forma linear, segundo o Pedregosa *et al.*[8], uma das principais vantagens deste modelo é a sua versatilidade, pois a rede conta com as funções Kernel que permitem tratar dados não linearmente separáveis com o uso de *kernels* comuns (Linear, Polinomial, Função de base radial (RBF) e Sigmóide) ou personalizadas.

Para realizar essa classificação de dados, o algoritmo deve encontrar o melhor hiperplano que divida os dados em diferentes classes. O hiperplano ideal é aquele que possui a margem máxima, ou seja, maior distância entre o hiperplano e os pontos de dados mais próximos de ambas as classes (vetores de suporte)[4]. Para a construção do hiperplano ideal são utilizados cálculos e teoremas matemáticos que não serão aprofundados neste artigo.

O algoritmo SVM depende de vários parâmetros para seu funcionamento, os principais são:

- **C**: Parâmetro de regularização, é responsável por controlar o *trade-off* (situação onde é necessário realizar um sacrifício quando não é possível otimizar todos os fatores simultaneamente);
- **Kernel**: Especifica o tipo de kernel que será usado no algoritmo, as opções são os kernels comuns citados anteriormente;
- **Degree**: Grau da função kernel polinomial;
- **Gamma**: Coeficiente de kernel para RBF, Polinomial e Sigmóide. Esses hiperparâmetros devem ser definidos e podem ser variados de forma a aumentar o desempenho do algoritmo. Algo que é trabalhado neste artigo e será aprofundado na próxima subseção "Variação dos Parâmetros".

D. Variação dos Parâmetros

Para a implementação da rede foi utilizado o Suporte à máquina de vetores para classificação (SVC) implementada usando libsvm. A fim de encontrar a melhor combinação de parâmetros, foi feita a variação manual dos hiperparâmetros C e Kernel, o restante dos parâmetros foram deixados nos valores padrão. Primeiramente, foi variado o parâmetro *Kernel* entre linear e rbf, e para cada um deles o parâmetro C também foi variado. Portanto será variado da seguinte maneira:

- **Kernel**: Linear, RBF;
- **C**: 0.1-1.6 (com passo variável) para Kernel RBF, e 0.1-0.6 para *Kernel* Linear (com passo 0.1);
- **Degree**:

³<http://webuser.unicas.it/fontanella/darwin>

Até o fim da pesquisa, além dos parâmetros *Kernel* e *C*, também serão variados o *Degree* e o *Gamma*, a fim de obter uma maior compreensão a respeito da influência da variação dos parâmetros no desempenho da rede neural. Para definir quais parâmetros foram variados e qual intervalo, foi utilizado com base o estudo dos autores da Seção II.B[5], no artigo eles variam os parâmetros *C*, *Kernel* e mantêm o *Gamma* fixado em 0.5. Porém, a fim de explorar mais os parâmetros da rede, também será feito a análise da influência de diferentes valores para *Gamma* e *Degree*.

E. Métricas de avaliação ou Avaliação dos resultados

Para a avaliação do desempenho de cada teste realizado, foi utilizado a função *accuracy_score* da biblioteca *sklearn.metrics*. Ela calcula a precisão do subconjunto: conjunto de rótulos previstos para uma amostra deve corresponder exatamente ao conjunto correspondente de rótulos em *y_true* [8]. Além disso, tendo a acurácia para cada teste, é possível calcular o desvio padrão do conjunto e a acurácia acumulada, valores que possibilitam a análise dos resultados. A acurácia acumulada se dá pela acurácia das previsões finais após somar as classificações de todas as 25 seções do conjunto e determinar a previsão majoritária para cada instância de teste. Esse processo é análogo ao método de voto majoritário entre as previsões feitas pelos diferentes modelos SVM treinados em diferentes seções dos dados.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme descrito na Seção III, serão apresentados em tabelas os resultados da variação dos parâmetros no desempenho da rede na tarefa de classificação. Além disso, será feita uma avaliação dos resultados em comparação com trabalhos citados na Seção II.

Tabela 1: Desempenho para parâmetros Kernel Linear e C variante

C	AM(%)	AA(%)	Desvio Padrão
0.1	67.55	81.13	0.0547
0.2	67.70	79.25	0.6770
0.3	67.25	81.13	0.0599
0.4	66.87	79.25	0.0624
0.5	67.62	79.25	0.0573
0.6	67.77	79.25	0.0649

Observa-se que para essa configuração dos parâmetros foram analisados a Acurácia média dos 25 testes (AM), a Acurácia Acumulada (AA) e o Desvio padrão do conjunto de testes.

Para a variação do parâmetro de regularização *C* de 0.1 a 0.6 houve certa consistência, pois o desvio padrão variou em torno de 0.05 a 0.06 para as 6 variações, e além disso, apresentam valores pequenos evidenciando um desempenho uniforme. A acurácia média que variou de 66% a 67% também reflete a consistência para diferentes valores do parâmetro *C*. Por fim, a acurácia acumulada após aplicar o "voto majoritário" para combinar as previsões dos 25 modelos é útil para entender o resultado final, levando em consideração todas as seções dos dados. A AA apresentou valores próximos de 80%, demonstrando que a rede SVM para o *Kernel Linear* e essa

faixa de variação do *C*, possui boa capacidade de classificação.

Tabela 2: Desempenho para parâmetros Kernel RBF e C variante

C	AM(%)	AA(%)	Desvio Padrão
0.1	49.36	47.17	0.0563
0.2	53.36	47.17	0.0917
0.3	54.57	47.17	0.0931
0.4	54.87	47.17	0.0926
0.5	54.94	49.06	0.0944
0.6	54.87	49.06	0.1003
0.8	55.55	56.60	0.0959
1.0	56.45	62.26	0.1026
1.2	57.21	64.15	0.0998
1.4	57.74	73.58	0.0997
1.6	57.74	84.91	0.0989

Ao analisar a Tabela II dos parâmetros *C* variando de 0.1 a 1.6 para o *Kernel RBF*, observa-se que os valores se apresentam menos consistentes em relação à configuração anterior de *Kernel Linear*. Isso se mostra devido ao desvio padrão relativamente grande, variando de 0.05 a 0.1. Além disso, percebe-se que para valores maiores de *C*, apresentam uma acurácia acumulada maior, como para *C*= 0.8 onde houve a maior variação de AA, pois para os valores menores de *C* a AA se mantinha entre 47% e 49%. Após isso, a AA aumentou de forma significativa até alcançar 84.91% para *C*= 1.6. É possível extrair desses valores que para valores baixos de *C* a rede não classifica bem o problema, para o *Kernel RBF* apresenta melhor desempenho quando ajustado para valores maiores de *C*.

Avaliando os resultados preliminares apresentados nas tabelas acima, percebe-se que a precisão da rede SVM para determinadas configurações de parâmetros possui valores próximos aos apresentados no Trabalho B (*Diagnosing Alzheimer's disease from on-line handwriting: A novel dataset and performance benchmarking*) da Seção II.

No artigo B, os autores incluíram tabelas que apresentam, para cada algoritmo testado, os valores da precisão média. Entre elas, há uma tabela que mostra a precisão média de 25 tarefas individuais e outra com a precisão para a união das características das tarefas. Como o foco deste trabalho é a rede SVM, observando os resultados obtidos pelos autores para essa rede, percebe-se que os valores são próximos aos melhores obtidos nos testes desta pesquisa. A acurácia acumulada da Tabela I variou de 79,5% a 81.13%, com desvio padrão baixo. Já no trabalho, a precisão média para o teste da rede SVM considerando a união das características foi de $79 \pm 7.55\%$. No artigo, os autores informam que esse valor foi obtido após identificarem a melhor combinação de hiperparâmetros. Eles expuseram o intervalo de variação, mas algumas questões não foram aprofundadas. Por exemplo, não foi apresentada qual configuração proporcionou esses resultados, nem como os valores influenciavam na otimização da rede.

Portanto, considerando que o foco deste artigo é variar os parâmetros e evidenciar a eficiência para diferentes configurações de hiperparâmetros, as Tabelas I e II apresentam os valores da acurácia dos testes para cada valor de *C*, no intervalo especificado, e para o *Kernel* definido. Essa abordagem foi escolhida para melhorar a compreensão dos parâmetros e como eles influenciam o desempenho da rede na predição da DA. Além disso, os resultados obtidos até então foram satisfatórios, e espera-se que, no futuro da pesquisa, após realizar melhorias

no código, concluir as variações dos parâmetros e encontrar os hiperparâmetros ótimos, seja possível auxiliar na compreensão do AM como ferramenta para a predição de DN's.

V. CONCLUSÕES

Os resultados apresentados neste estudo são preliminares e indicam que a variação de parâmetros da rede tem influência direta no desempenho da mesma. Como observado nas Tabelas I e II, é evidente a melhoria da eficácia para determinadas combinações de valores para os parâmetros C e os *Kernels*. Observa-se que o *Kernel* Linear apresentou maior consistência nos valores de AM, AA e baixos valores de desvio padrão, demonstrando desempenho superior em relação a configuração de *Kernel* RBF e C variante. A segunda configuração apresentou maior variação e um melhor desempenho para maiores valores de C .

Para os resultados finais, os planos futuros são continuar com a variação dos parâmetros, inclusive dos parâmetros *Gamma* e *Degree*, pois é possível que se alcance resultados mais satisfatórios. Porém, o método para determinar os parâmetros ótimos será alterado, ao invés da variação manual será implementado no algoritmo a função *GridSearchSV*. O *GridSearchSV* da biblioteca *ScikitLearn* é um otimizador de parâmetros, ele utiliza a validação cruzada para encontrar a melhor combinação de parâmetros, ou seja, ele testa exaustivamente os dados recebidos e ao fim retorna os parâmetros ótimos. Além disso, outras alterações podem ser feitas na implementação da rede para que ela se torne mais eficiente, como por exemplo, o processo de seleção de características. A eliminação de características irrelevantes pode se tornar essencial no processo otimização do algoritmo, pois como foi falado, vários testes gastaram bastante tempo na execução. Portanto, processos como a seleção de características podem se tornar uma solução eficaz para essa problemática.

Diante dos resultados já obtidos e das melhorias que serão feitas futuramente, pode-se afirmar que o objetivo da pesquisa será alcançado. Como foi mencionado, o objetivo é encontrar e apresentar os melhores parâmetros que resolvam o problema

de classificação de forma eficiente, e que o estudo possa, de alguma maneira, auxiliar na predição da DA nos indivíduos, minimizando os efeitos dessa doença na vida daqueles que são acometidos por essa patologia, bem como das pessoas ao seu redor.

REFERÊNCIAS

- [1] R. F. Albuquerque. A novel adaptive learning vector quantization for time series classification. 2018.
- [2] R. Brookmeyer, E. Johnson, K. Ziegler-Graham, and H. M. Arighi. Forecasting the global burden of alzheimer's disease. *Alzheimer's Dementia*, 3(3):186–191, 2007.
- [3] Cathy Greenblat. Dementia - world health organization. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/dementia>>, 2023. Acesso em: 20 de junho de 2024.
- [4] O. Chapelle, V. Vapnik, O. Bousquet, and S. Mukherjee. Choosing multiple parameters for support vector machines. *Machine Learning*, 46, 05 2001.
- [5] N. D. Cilia, G. De Gregorio, C. De Stefano, F. Fontanella, A. Marcelli, and A. Parziale. Diagnosing alzheimer's disease from on-line handwriting: A novel dataset and performance benchmarking. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 111:104822, 2022.
- [6] J. L. L. Costa and F. C. Paixão. Sistema para auxiliar a detecção da doença de parkinson interpretando sinais de tremor de repouso parkinsoniano utilizando aprendizado de máquinas. 2018.
- [7] T. M. Mitchell. *Machine learning*, volume 1. McGraw-hill New York, 1997.
- [8] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12:2825–2830, 2011.
- [9] E. D. Syed, S. Nasim, H. Zahid, B. Saifullah, S. Shams, S. Tanvir, S. Jamal, and H. Zaidi. Machine learning techniques applied in surface emg detection-a systematic review. *Pakistan Journal of Biotechnology*, 20:225–237, 06 2023.
- [10] V. N. Vapnik. Statistical learning theory. 1998.
- [11] Z.-H. Zhou. *Machine learning*. Springer nature, 2021.